

QISHLOQ XO'JALIGIDA YER VA SUV RESURLARIDAN FOYDALANISHNI TARTIBGA SOLISHNING IQTISODIY-ÉKOLOGIK MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH

(BUXORO VILOYATI MISOLIDA)

Hazratov Firuz Saidjonovich- O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Agrosanoat majmui ustidan nazorat qilish inspeksiyasi Buxoro viloyat boshqarmasi qishloq xo'jaligiga mo'ljallangan yerlarni nazorat qilish bo'lim boshlig'i

Ochilova Muxayyo Shakar qizi - Toshkent irrigatsiya qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti Milliy Tadqiqot Universiteti Buxoro tabiiy resurslarni boshqarish instituti tayanch doktoranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada, Buxoro viloyati misolida qishloq xo'jaligida yer va suv resurslaridan foydalanishni tartibga solishning iqtisodiy-ekologik mexanizmlarini takomillashtirish asoslari tahlil qilingan. Shuningdek maqolada viloyat qishloq xo'jaligi bo'yicha jamlama ma'lumot sifatida qishloq xo'jaligi yerlarining umumiy maydoni va umumiy ekin maydoni hamda viloyatdagi agroklasterlar va fermer xo'jaligilari faoliyat olib borayotgan yer maydonlari keltirilgan.

Kalit so'zlar: qishloq xo'jaligi, yer va suv resurslari, qishloq xo'jaligi yerlari, Buxoro viloyati, qishloq xo'jaligi strategiyasi.

IMPROVEMENT OF ECONOMIC AND ECOLOGICAL MECHANISMS OF REGULATING THE USE OF LAND AND WATER RESOURCES IN AGRICULTURE (BUKHARA REGION)

Abstract: This article analyzes the basics of improving the economic and environmental mechanisms for regulating the use of land and water resources in agriculture on the example of Bukhara region. The article also provides general information on the total area of agricultural land and total arable land in the region, as well as the area of land where agroclusters and farms operate in the region.

Keywords: agriculture, land and water resources, agricultural lands, Bukhara region, agricultural strategy

Yer tabiat mahsuli bo'lib, qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishida muhim ahamiyatga ega. Chunki u mazkur tarmoqning eng asosiy ishlab chiqarish vositasi hisoblanadi. Yerga urug` ko'chat ekib, ishlov berish natijasida turli xildagi mahsulotlar yetishtiriladi. Demak, tarmoqda yetishtiriladigan barcha turdagi mahsulotlar yerdan, suvdan foydalangan holda olinadi. Keyingi yillarda mamlakatimiz qishloq xo'jaligini isloh qilish, xususan sohada davlat boshqaruvi tizimini takomillashtirish, bozor munosabatlarini keng joriy qilish,

qishloq xo‘jaligi mahsulotlarini yetishtiruvchi, qayta ishlovchi va sotuvchi subyektlar o‘rtasidagi munosabatlarning huquqiy asosini mustahkamlash, sohaga investitsiyalarni jalb qilish, resurstejamkor texnologiyalarni joriy etish hamda qishloq ho‘jaligi mahsulotlari ishlab chiqaruvchilarni zamonaviy texnikalar bilan ta‘minlash borasida muayyan ishlar amalga oshirilmoqda. Shu bilan birga, qishloq xo‘jaligini rivojlantirish bo‘yicha uzoq muddatga mo‘ljallangan strategiyaning mavjud emasligi yer va suv resurslaridan samarali foydalanishga, sohaga investitsiyalarni keng jalb etishga, ishlab chiqaruvchilarning yuqori daromad olishiga va mahsulotlar raqobatbardoshligini oshirishga to‘sqinlik qilmoqda. Ishlab chiqarishni diversifikatsiya qilish, yer va suv munosabatlarini takomillashtirish, qulay agrobiznes muhitini va yuqori qo‘shilgan qiymat zanjirini yaratish, kooperatsiya munosabatlarini rivojlantirishni qo‘llab-quvvatlash, sohaga bozor mexanizmlarini, axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini keng joriy etish, shuningdek, ilm-fan yutuqlaridan samarali foydalanish hamda kadrlar salohiyatini oshirish maqsadida 2019 yili xalqaro tashkilotlar va ekspertlar ishtirokida ishlab chiqilgan O‘zbekiston Respublikasi qishloq xo‘jaligini rivojlantirishning 2020- 2030-yillarga mo‘ljallangan strategiyasi tasdiqlandi.

Keyingi yillarda mamlakatimiz yer va suv munosabatlarini takomillashtirish, qishloq xo‘jaligi yer maydonlarini maqbullashtirish va ularni ajratishni soddalashtirilgan tartibini qo‘llash, yer va suv resurslaridan foydalanishda zamonaviy bozor mexanizmidagi, innovatsion va resurs tejoychi texnologiyalarni joriy etish, past hosilli paxta va g‘alla maydonlarini qisqartirish hisobiga yuqori daromadli eksportbop mahsulotlar yetishtirish bo‘yicha tizimli chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda.

Mazkur vazifalarni bajarilishini ta‘minlash maqsadida O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 17 iyundagi “Qishloq xo‘jaligida yer va suv resurslaridan samarali foydalanish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi 5742-sonli farmoni qabul qilingan.

Unga ko‘ra, qishloq xo‘jaligida yer va suv resurslaridan samarali foydalanish konsepsiyasi va uning “Yo‘l xaritasi”, 2020 - 2030 yillarda qishloq xo‘jaligi yerlaridan foydalanish samaradorligini oshirish bo‘yicha amalga oshiriladigan chora-tadbirning prognoz ko‘rsatkichlari tasdiqlangan.

Viloyat bo‘yicha qishloq xo‘jaligi yerining umumiy maydoni 279 913 gektarni tashkil etadi. Umumiy ekin maydoni 204 731 gektardan iborat.

Buxoro viloyatida jami 23 ta agroklaster faoliyat yuritadi. Ulardan 8 tasi paxta-to‘qimachilik (ishlab chiqarish quvvati 331 800 tonna), 8 tasi g‘allachilik (ishlab chiqarish quvvati 21 555 tonna), 5 ta meva-sabzavotchilik (ishlab chiqarish quvvati 20 300 tonna), 2 ta dorivor o‘simliklar klasteri (ishlab chiqarish quvvati 2 tonna). Ularga 104 206 gektar maydon ajratilgan, shundan 11 992 gektar maydon klasterga berilgan bo‘lib, klaster tarkibiga kiruvchi 3 177 ta fermer xo‘jaligi 92 124 gektar yerga egalik qiladi.

Shuningdek, viloyatda 1 ta agrologistika markazi faoliyat olib boradi.

Viloyatda 4883 ta fermer xo‘jaligi faoliyat ko‘rsatmoqda, shundan 2 764 tasi paxtachilik-g‘allachilik, 948 tasi bag‘dorchilik-uzumchilik, 143 tasi bog‘dorchilik va

polizchilik, 14 tasi bog‘dorchilik-g‘allachilik, 974 tasi chorvachilik, 105 tasi esa boshqa yo‘nalishlar bo‘yicha ixtisoslashgan.

Viloyatdagi 780,1 gektar maydon 438 ta fermer xo‘jaliklari tomonidan issiqxonalar uchun taqsimlangan.

Hozirgi kunda viloyatda 2 772 gektar maydon 196 ta fermer xo‘jaligiga intensiv bog‘lar uchun ajratilgan.

Yer va suv resurslaridan to‘liq va samarali foydalanish uchun quyidagi tadbirlarni amalga oshirish lozim:

- yer-suv islohotlarini doimiy takomillashtirib borish;
- meliorativ holati yomonlashgan yerlarda irrigatsiya va melioratsiya tadbirlarini o‘z vaqtida va sifatli amalga oshirish;
- zamonaviy, samarali texnilcalami, ilg‘or texnologiyalami qishloq xo‘jalik ishlab chiqarishiga joriy etish;
- ilmiy va amaliy jihatdan asoslangan almashlab ekishni yo‘lga qo‘yish;
- ekologiyaga salbiy ta‘sir ko‘rsatmagan holda mahalliy va mineral o‘g‘itlardan oqilona foydalanish;
- agrotexnik tadbirlarni sifatli amalga oshirish;
- ishchi va xizmatchilarni moddiy va ma‘naviy rag‘batlantirish bilan bog‘liq bo‘lgan masalalarni hal etish;
- yer va suv munosabatlarini takomillashtirish va erkinlashtirish.

Qishloq xo‘jaligi yerlaridan oqilona foydalanish tadbirlarini quyidagi to‘rtta guruhga ajratish mumkin:

- 1) tashkiliy tadbirlar, bunga quyidagilar kiradi:
- 2) huquqiy tadbirlar, bunga quyidagilar kiradi:
- 3) iqtisodiy tadbirlar, bunga quyidagilar kiradi:
- 4) texnologik tadbirlar, bunga quyidagilar kiradi:

Yer qishloq xo‘jaligining asosiy ishlab chiqarish vositasidir. Chunki qishloq xo‘jaligida ishlab chiqarish bevosida yerda amalga oshadi. Mamlakatimizning iqlim sharoitida qishloq xo‘jaligi ishlab chiqarishida suv resursining ham ahamiyati katta. Yer va suvga nisbatan davlat mulkchiligi saqlagan holda ulardan yil davomida to‘liq va samarali foydalanish huquqi jismoniy hamda yuridik shaxslarga uzoq muddatga yoki umrbod berilmoqda. Ulardan to‘liq va samarali foydalanganlik darajasini ma‘lum bir ko‘rsatkichlar tizimi yordamida tahlil etish lozim. Kelajakda yer va suv resurslaridan foydalanish darajasini hamda iqtisodiy samaradorligini oshirish uchun tuproq unumdorligini, sug‘orish tizimini yaxshilashga qaratilgan barcha tadbirlar o‘z vaqtida, sifatli bajarilishini ta‘minlash zarur. Mamlakat miqyosida yer monitoringi va kadastri talab darajasida amalga oshirilishini ta‘minlash kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarori, 01.11.2016 yildagi 378-son. Surxondaryo viloyatida qishloq xo‘jaligi ekin maydonlari tarkibini takomillashtirish choratadbirlari to‘g‘risida.

2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni, 23.10.2019 yildagi PF-5853-son. O‘zbekiston Respublikasi qishloq xo‘jaligini rivojlantirishning 2020 — 2030-yillarga mo‘ljallangan strategiyasini tasdiqlash to‘g‘risida.
3. Nurmatov N.J., Ro‘ziyev O.A., Gulmatov J.Q., Berdiyev S.R. Qishloq xo‘jaligi iqtisodiyoti - (O‘quv qo‘llanma), Toshkent, 2011, 304 bet